

MUSOBAQA FAOLIYATIDA MARKAZ O'YINCHILARINING XUJUMDAGI TEXNIK – TAKTIK XARAKATLARINI TAXLIL QILISH

Mo'minov Abrorbek Shavkatovich

dotsenti, p.f.b.f.d (PhD).

tel. 94 218 00 56.

E-mail: abrorbek10.03.90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363645>

Annotatsiya. Mazkur ish bo'yicha yuqori malakali gandbolchilarni tayyorlash, markaz o'yinchilarining texnik-taktik tayyorgarligini oshirish, o'yinchilarning yo'nalishli yugurish tezligi, shuningdek, ularning tayyorgarligini oshirish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilgan.

Kalit so'zlar: yuqori malakali gandbolchilar, texnik-taktik, markaz o'yinchilari, vosita va usullar, darvozaga to'p otish aniqligini.

Аннотация. В данной работе были проведены исследования по подготовке высококвалифицированных гандболистов, совершенствованию технико-тактической подготовки игроков центра, скорости направленного бега игроков, а также их тренированности.

Ключевые слова: гандболисты высокой квалификации, технико-тактические, центровые игроки, средства и методы, точность броска мяча по воротам.

Abstract. In this work, research was carried out on the training of highly qualified handball players, improving the technical and tactical training of center players, the speed of directed running of players, as well as their fitness.

Key words: highly qualified handball players, technical and tactical, center players, means and methods, accuracy of throwing the ball at goal,

Tadqiqot vazifalari: Tadqiqot oldiga qo'yilgan vazifalarni aniqlash uchun qo'yidagilar belgilab oldi:

1. Tadqiqot muammolariga bo'yicha ilmiy va uslubiy nazariy adabiyotlar yo'nalishi.
2. Bevosita markazidagi o'yinchilarning texnik-taktik musoboqalarini boshqarish.
3. Tadqiqotdan olingan natijalarni umumiyashtirgan holatda markaz o'yinchilariga amaliy tavsiyalar berish.

Tajribali usullar:

1. Ilmiy adabiyotlarni o'rganish.
2. Pedagogik nazorat.
3. Matematik statistik uslub.

Tadqiqot ishi 2024-yil O'zbekiston chempionati III-IV tur, O'zbekiston kubogi musobaqalari yaralanganda olib borildi.

Bu musoboqalarda ishtirok etuvchi 5 ta jamoaning markazi 5 kishilik o'yinchilarning texnik-taktik harakatlarini joylashtirishdi.

Tadqiq davomida "O'zDJTSU" jamoasining o'quv-mashg'ulotlarida markazlashtirilgan o'yinchilarning texnik-taktik tayyorgarligi uchun biz tavsiya etgan mashg'ulotlardan foydalanildi.

O'zbekiston kubogi musobaqalarida "O'zDJTSU" jamoasining markaz o'yinlarining texnik-taktik harakatlari qayta nazorat qilinmoqda

Markazda o'ynadigan gandbolchilarning bir uchrashuvda qayd etgan hujumdagi texnik-taktiklarning samaradorligi (tadqiqotdan oldingi).

Bizning vaqtimiz davomida "SKUF" jamoasi markaz o'yinlarining yig'indisi va o'yinda yanada samarali texnik-texnika vositalarining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

№	Техник-тактик харакатлар	Марказ ўйинчилари														
		(Нукус)			(СКУФ)			(Хоразм)			(Тошкент шаҳри)			(АГМК)		
		уб х	аб х	нбх	уб х	аб х	нб х	убх	абх	нбх	убх	абх	нбх	убх	абх	нбх
1.	Тўпни илиш	42	36	6	54	42	12	43	34	9	57	46	11	51	41	10
2.	Тўпни узатиш	58	39	19	57	46	11	52	44	8	49	41	6	40	34	6
3.	Алдаб ўтиш	18	11	7	25	16	9	21	17	4	19	15	4	16	11	5
4.	Дарвозага тўп отиш	27	19	8	20	12	8	32	21	11	23	18	5	18	13	5
5.	9 метрдан тўп отиш	14	8	6	11	7	4	19	14	5	18	14	4	9	6	3
6.	Жами	159	113	46	167	123	32	167	130	35	178	134	30	134	105	29
7.	Умумий самарадорлиги	71,0			73,6			77,8			78,2			78,3		

Bundan tashqari gandbolchilarning jismoniy tayyorgarlikka bo'yicha maxsus guruhli va individual sportotlar, texnika va taktikaga doirasidagi guruhli hamda individual o'yinlar, ikki yo'q o'yinlar mumkin. Muntazam ravishda nazorat sinovlari sudlanib turildi. O'zbekiston gandbol federatsiyasining 2022 yilgi mavsumida "SKUF" jamoasining markaziy o'yinchilarining xujum texnik-tadqiqotchilarning samaradorlik va samaradorlik darajasi bo'yicha o'yinlarini qayta tiklash, O'zbekiston chempionatiga tayyorgarlik ko'rish "NUKUS", Toshkent shahri Yoshlar terma jamoasi, Xorazm" jaoalarida o'ynagan markaziy o'yinchilarning texnik-taktiklari samaradorligini takroran baholandi va umumiy nazorat qilindi, ishlab chiqarishlar quyidagicha (2-jadval).

Markazda o'ynadigan gandbolchilarning bir uchrashuvda qayd etgan hujumdagi texnik-taktik harakatlarning samaradorligi (tadqiqotdan keyingi).

№	Техник-тактик харакатлар	Марказ ўйинчилари								
		(Нукус)			(СКУФ)			(Хоразм)		
		УБХ	АБХ	НБХ	УБХ	АБХ	НБХ	УБХ	АБХ	НБХ
1.	Тўпни илиш	43	32	11	46	37	9	43	36	7
2.	Тўпни узатиш	37	28	9	40	33	7	50	39	11

3.	Алдаб ўтиш	10	7	3	16	11	5	23	18	5
4.	Дарвозага тўп отиш	27	18	9	17	11	6	30	23	7
5.	9 метрдан тўп отиш	15	9	6	12	7	5	19	15	4

Markazda o'ynadigan gandbolchilarning jumdagi texnik-taktik harakatlarning samaradorligi natijalari

Tadqiqotdan keyingi o'yinlarni ishga tushirgan, "Nukus" jamoasi markaziy o'yinning hujum texnik-taktik harakatlari samaradorligidan oldingi 71,0 % tashkil etgan bo'lsa, bu ko'makchilardan keyin 71,2 % tashkil etildi. "SKUF" jamoasi markaziy o'yinining xujumdagi texnik-taktiklari samaradorligini oshirish mumkin. "Xorazm" jamoasi markaz o'yinining 77,8% natijaga erishdi, keyin 79,3% qayd qildi, natijada 1,5% natijaga erishildi. "Toshkent shahri" jamoasining markaziy o'yinchi o'yinchining texnik-taktik harakatlari samaradorligi bo'yicha 78,2 %, bozordan keyingi 77,8 % qayd etdi, natijani yangilash mumkin bo'ldi Taktik faoliyati samaradorligidan oldingi 78,3 %, ishlab chiqarishdan keyingi 80,9 % natija qayd etildi, natijadan ko'rib chiqilib, samarali natijaga erishildi.

XULOSA

Tadqiqot ishlari "SKUF" jamoasida markaz o'ynadigan gandbolchilarda olib borilgan edi va bu ligadan tashqarida ishtirok etgan boshqa jamoalarning markaziy o'yinlarini yig'im texnik-taktik harakatlari nazorat ostiga olindi va o'yinchilar o'zaro taqqoslandi.

Tadqiqot natijalari shuni taqazo qildiki, biz jismoniy mashqlarni qo'llab-quvvatlagan mashqlar natijasida "SKUF" jamosi markaziy o'yinchilarning hujum texnik-taktik tayyorgarligi, yuksalishdan oldingi mashg'ulotlarga tayyorgarlik darajasi o'sganligi kuzatildi, jamoa markaziy o'yinchisining hujum texnik-taktik harakatlarini qo'llab-quvvatladi, 73% keyin esa 75,5 % natija qayd etildi bu natijani so'rashadigan bo'lsak samaradorlikdan keyin 2,1 % ga o'sganligini ko'rishimiz mumkin.

Olingan natijani o'rganib, asosiy tasnifni korrelyatsion taxlil qilish asosida texnik-taktik harakatlarning musoboqqa ishtirokida o'yinchilarning o'yin vazifalarini hisobiga olib, ularni ajratib bo'lish imkoniyatini yaratdi. Bundan tashqari markaz o'yinlari boshqalarga qaraganda ko'p ko'proq va tezroq individual texnik-taktiklarni bajarishni kuzatdik.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Лях В.И. Координационных способности; диагностика и развитие – М; ТВГ.Дивизин., 2006—290с.
2. Sh.F.Tulaganov, A.Sh.Muminov, Injuries in handball players and ways to prevent them - Journal of Critical Reviews, 2020
3. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивні ігри, 2022. №2.
4. Мўминов А. Ш. Гандболчи-талабаларда турли функционал ҳолатлардан тўғри дарвоза бурчакларидаги нишонларга отиш аниқлигини ўқув йили давомида ўзгариш динамикаси // фан-спортга Учредители: Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. – №. 6. – С. 33-35.
5. A.Sh, Muminov, M. M. Roziboyev, and B. A. Azimkulov. "Tools and methods of development of handball players at the preliminary preparation stage." *Proceedings of 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Global Technovation*. 2021.
6. Мўминов, А. Ш. "Спорт педагогик маҳоратини ошириш." *Гандбол ўқув қўлланма–Тошкент: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти 200 (2021).*
7. Муминов А. Ш. Методы улучшения экстренной медицинской помощи при политравме (современные аспекты) //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 152-155.
8. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчиларнинг техник ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 12-15.
9. Мўминов А. Ш. Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 42-44.
10. Акбаров А., Алламуратов Ш. И., Эрназаров Г. Н. Корреляция между антропометрическими параметрами и двигательной активности студентов неспортивных факультетов //Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения. – 2020. – С. 207-210.
11. Эрназаров Г. Н., Акбаров А., Алламуратов Ш. И. Мониторинг здоровьесберегающих технологий в учебном процессе студентов, Наука сегодня: проблемы и пути решения [Текст]: материалы междунар-й научно-практической конференции», 25 марта 2020 г., -Вологда, ООО «Маркер», 104 с., 978-5-907341-01-2, с.90-91.
12. Акбаров А., Алламуратов Ш. И., Эрназаров Г. Н. Педагогический анализ физической подготовленности современных студентов ВУЗа, Мат-лы X научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения» – 2020. – С. 203-206.